

SUN'IY INTELLEKT TUSHUNCHASI VA AMALIYOTDAGI O'RNI

Sultanova Sevinch Hasanovna

E-mail: sevinch2103@icloud.com

Xolboyev Diyor Ulug'bek o'g'li

O'zbekiston Milliy Universiteti Patentshunoslik yo'nalishi 4-kurs talabarlari

Abdixakimov Farhod Zafar o'g'li

Ilmiy rahbar: Huquqiy fanlar kafedrası stajor - o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20539805>

Annotatsiya: XXI asr – axborot texnologiyalari asri bo'lib, zamonaviy raqamli iqtisodiyot rivojlangani sari raqamli texnologiyalar, axborot telekommunikatsiya, sun'iy intellekt tizimlarining rivojlangani sari ularga talab yanada ortmoqda hamda bugungi kunda ularsiz hayotimizni tasavvur qilish qiyin. So'nggi yillarda butun dunyoda sun'iy intellektning jadal rivojlanishi turli xil sohalarga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmayapti. Mazkur tezisda sun'iy intellekt o'zi nima, sun'iy intellekt tushunchasi, uning turlari, hamda amaliyotdagi o'rni kabi ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar, kelajak, tizim, fan, ta'lim.

Аннотация: XXI век – век информационных технологий, и по мере развития современной цифровой экономики спрос на них увеличивается по мере развития цифровых технологий, информационных телекоммуникаций и систем искусственного интеллекта, и сегодня без них трудно представить нашу жизнь. В последние годы быстрое развитие искусственного интеллекта во всем мире оказало влияние на различные области. В этой диссертации мы рассмотрим такую информацию, как что такое искусственный интеллект, понятие искусственного интеллекта, его типы и его роль на практике.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровые технологии, будущее, система, наука, образование.

Abstract: The 21st century is the age of information technologies, and as the modern digital economy develops, the demand for them increases as digital technologies, information telecommunications, and artificial intelligence systems develop, and today it is difficult to imagine our life without them. In recent years, the rapid development of artificial intelligence throughout the world has had an impact on various fields. In this thesis, we will consider information such as what artificial intelligence is, the concept of artificial intelligence, its types, and its role in practice.

Keywords: artificial intelligence, digital technologies, future, system, science, education.

So'nggi yillarda raqamli axborot texnologiyalari, ayniqsa, sun'iy intellekt tizimlarining rivojlanib borishi ko'plab sohalarda, ya'ni tibbiyot, ilm-fan, iqtisodiyot, madaniyat, ta'lim va boshqa sohalarga tubdan ta'sir ko'rsatmoqda. Olimlar fikricha, sun'iy intellekt bashariyat tarixida o'ziga xos yangi davrni boshlab beradi. Kelgusida biz foydalanayotgan barcha sohalar aynan sun'iy intellektga moslashishga qaysidir ma'noda majbur¹. Sun'iy intellektni qurol singari tasavvur qilsak bo'ladi. Chunki, sun'iy intellektning kelajagi mavhum, lekin uning kelajagi qanday bo'lishi insoniyatga bog'liq.

Sun'iy intellekt – inson intellektining ba'zi vazifalarini o'zida mujassamlashtirgan avtomatik va avtomatlashtirilgan tizimlar xususiyati. Sun'iy intellekt (SI; inglizcha: artificial intelligence, AI) – inson intellektiga taqlid qilishgaqodir bo'lgan mashinalar yaratishga qaratilgan fan va texnologiya sohasi². Sun'iy intellekt shaxsning nisbatan barqaror bo'lgan, masalan, axborotni qabul qilish va undan ma'lum masalalarni hal qilishda foydalana olishi kabi aqliy qobiliyatini ifodalaydi³. Bundan ma'lumki, sun'iy intellekt o'rganish, muommolarni yechish hamda idrok etish kabi vazifalarni bajarish uchun inson aqliga ega mashinalarni yaratishga qaratilgan kompyuter desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Intellekt darajasi bo'yicha sun'iy intellekt turlari: zaif, kuchli va sun'iy yuqoqri intellekt turlari mavjud.

Sun'iy intellektning amaliyotdagi o'rni juda muhim hisoblanadi. Masalan:

- 1) Biznes: moliyaviy strategiyalar;
- 2) Muhandislik: dizaynni tekshirish, yangi mahsulot yaratish bo'yicha takliflar berish, barcha muhandislik muammolari uchun ekspert tizimlari;
- 3) Ishlab chiqarish: yig'ish, tekshirish va texnik xizmat ko'rsatish;
- 4) Tibbiyot: monitoring, tashxis qo'yish;
- 5) Ta'lim: o'qitishda;
- 6) Axborotni qidirish;
- 7) Kosmik kemalarni rejalashtirish va boshqa sohalarda ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda.

Sun'iy intellekt texnologiyalari dunyo miqyosida jadal rivojlanayotgan bo'lsa-da, ularni ta'lim, sog'liqni saqlash, sanoat, qishloq xo'jaligi va davlat

¹ A.Nuriddinov "Sun'iy intellektning ijobiy va xavfli ko'rinishi haqida mulohazalar" maqolasi.

<https://yuz.uz/uz/news/suniy-intellektning-ijobiy-va-xavfli-korinishi-haqida-mulohazalar>

² D.Z.Axmedovna "O'zbek tilida sun'iy intellekt bilan bog'liq tushunchalar haqida".

<https://inlibrary.uz/index.php/universaljurnal/article/view/102334?ysclid=mnpycaj6bg633287238>

³ T.A.Xo'jaqulov, N.T.Malikova. Sun'iy intellekt (O'quv qo'llanma).- T.: "Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи", 2020. 216bet

boshqaruvi kabi sohalarga samarali joriy etish bo'yicha bir qator muammolar mavjud, buning asosiy sabablari quyidagilar hisoblanadi:

- Mutaxassislar yetishmasligi. SI tizimlarini yaratish va boshqarish bo'yicha malakali kadrlar soni cheklangan.

- Ma'lumotlar bazasining yetarli emasligi. Sun'iy intellekt katta hajmdagi va sifatli ma'lumotlarga tayanadi, ammo ko'plab tashkilotlarda bunday ma'lumotlar tizimli shakllantirilmagan.

- Texnik infratuzilmaning rivojlanmaganligi. Kuchli serverlar, bulutli texnologiyalar va hisoblash quvvatlarining yetishmasligi SI loyihalarini amalga oshirishni qiyinlashtiradi.

Taklif etilayotgan yechimlar:

1.Kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirish: Oliy ta'lim muassasalarida SI bo'yicha maxsus dasturlarni kengaytirish, dasturlash, ma'lumotlar tahlili va mashinaviy o'qitish bo'yicha amaliy kurslar tashkil etish, talabalar va mutaxassislar uchun xalqaro sertifikatlash dasturlarini qo'llab-quvvatlash.

2.Milliy ma'lumotlar bazalarini yaratish: Turli sohalarga oid raqamli ma'lumotlarni yig'ish va standartlashtirish, o'zbek tilidagi matnlar, nutq yozuvlari va boshqa resurslardan iborat ochiq ma'lumotlar to'plamlarini shakllantirish, ma'lumotlar sifati va xavfsizligini nazorat qilish mexanizmlarini ishlab chiqish.

3.Texnologik infratuzilmani mustahkamlash: Bulutli hisoblash xizmatlarini rivojlantirish, ilmiy markazlar va universitetlarda yuqori unumdor hisoblash tizimlarini joriy etish, sun'iy intellekt startaplari uchun texnologik parklar va inkubatsiya markazlarini tashkil etish.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt kelajak taraqqiyotining muhim omili bo'lib, undan oqilona va mas'uliyatli foydalanish jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga, innovatsion salohiyatning oshishiga hamda raqamli transformatsiyaning jadallashishiga katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. T.A.Xo'jaqulov, N.T.Malikova. Sun'iy intellekt (O'quv qo'llanma).- T.: "Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи", 2020. 216bet
2. A.Nuriddinov "Sun'iy intellektning ijobiy va xavfli ko'rinishi haqida mulohazalar" maqolasi. <https://yuz.uz/uz/news/suniy-intellektning-ijobiy-va-xavfli-korinishi-haqida-mulohazalar>
3. D.Z.Axmedovna "O'zbek tilida sun'iy intellekt bilan bog'liq tushunchalar haqida".
<https://inlibrary.uz/index.php/universaljurnal/article/view/102334?ysclid=mnpycaj6bg633287238>

